

AUTODETERMINAREA ȘI SECESIONISMUL TERITORIAL (PARTEA I)

Victor POPA, doctor habilitat, profesor universitar (ORCID: 0000-0001-7152-9954)

SELF-DETERMINATION AND TERRITORIAL SECESSIONISM (PART I)

The right of peoples to decide their fate is one of the fundamental principles of international law, adopted in the context of the decolonization process of Africa and Asia after the Second World War. The interpretation of this principle from the point of view of the contemporary concept provides for the right to autonomy, including economic and cultural, but not separatism.

The disintegration of the ex-USSR and ex-Yugoslavia sparked new discussions on the concept, largely influenced by non-legal factors. However, the right of peoples to self-determination should be reviewed only in the context of the other principles of international law and, in particular, the sovereign equality of states and their territorial integrity.

Keywords: *self-determination, separatism, secessionism, autonomy, people, nation, territory.*

Dreptul popoarelor de a dispune de ele însele constituie unul din principiile fundamentale ale dreptului internațional, fiind adoptat în contextul procesului de decolonizare a Africii și Asiei după cel de-al Doilea Război Mondial. Interpretarea acestui principiu din punct de vedere al conceptului contemporan prevede dreptul la autonomie, inclusiv economică și culturală, dar nicidecum nu separatism. Destrămarea ex-URSS și a ex-Iugoslaviei a trezit noi discuții asupra conceptului respectiv, în mare a parte acest proces fiind influențat de factori non-juridici. Or, dreptul popoarelor la autodeterminare trebuie examinat doar în contextul celorlalte principii ale dreptului internațional, în special egalitatea suverană a statelor și integritatea teritorială.

Cuvinte-cheie: *autodeterminare, separatism, secesionism, autonomie, popor, națiune, teritoriu.*

Dreptul la autodeterminare

În perioada 1989—1990 Europa fiind cuprinsă de valul unor transformări, schimbări politice, epocale, s-a prăbușit imperiul socialist de tip sovietic, iar trei state multinaționale, URSS, Iugoslavia, Cehoslovacia, sa-u dezintegrat transformându-se în 22 state noi. Odată cu aceasta sa-u declanșat conflicte etnice sângeroase (Rusia — Cecenia, Georgia — Abhazia, Armenia — Carabahul de Munte — Azerbaijan, Moldova — Transnistria, Iugoslavia — Bosnia-Herțegovina) soluția tuturor problemelor fiind văzută în *autodeterminare*.¹

1 Victor Popa. Reintegrarea Moldovei. Soluții și modele, Capitolul II. Organizarea politico-juridică a statului. Ed. TISH, 2005, p.359.

Problema autodeterminării este destul de complicată, am spune chiar un teren periculos, cu diverse opinii și nu întotdeauna științifice.

De la bun început trebuie înțeles că principiul autodeterminării este *expresia dreptului popoarelor de a dispune de propriul teritoriu în scopul întemeierii statelor naționale*.

La o analiză atentă a criteriilor prin care se identifică un popor vom desprinde unele elemente definitorii: *teritoriu comun; tradiție istorică comună; identitate etnică, omogenitate culturală, conștiința și voința de a fi identificat ca popor*. Dacă vom compara aceste elemente cu definiția dată națiunii, *comunitate istorică de oameni, constituită pe parcursul formării comunității teritoriale, a relațiilor economice, a limbii literare comune, a trăsăturilor specifice ale culturii și psihologiei naționale*, vom observa o identitate care demonstrează o strânsă legătură între națiune și popor. Deci, poporul nu poate fi văzut pur și simplu ca un ansamblu de indivizi care locuiesc pe un anumit teritoriu. Dacă am admite așa ceva, inevitabil ne-am trezi într-o bună zi cu sute de „popoare” care ar pretinde dreptul la autodeterminare.

Un răspuns clar la această întrebare îl oferă și dreptul internațional deoarece, el măsoară puterea atractivă a principiului de naționalități, privit sub unghiul dreptului popoarelor de a dispune de ele înșiși, drept care poartă denumirea de autodeterminare.

În afară de aceasta, *conștiința și voința de a fi identificat în calitate de popor* nu poate veni din presimțirile unor lideri sau a unor profeți ci *din individualitatea colectivă de natură națională și teritorială*.

Cât privește teritoriul, și acesta este indisolubil legat de popor, considerându-se teritoriu etnic, adică spațiul în care în rezultatul unei îndelungate conviețuiri în comun ansamblul de indivizi s-au transformat în națiune autodeterminându-se în stat.

Deci, omogenitatea etnică într-o zonă, regiune a unui stat național nu poate servi criteriu pentru autodeterminare.

Dreptul la suveranitate națională sau autodeterminare aparține popoarelor (națiunilor) care corespund criteriilor menționate.

Problema se complică în cazurile în care, pe teritoriul în care locuiește un popor, care pretinde autodeterminarea, mai trăesc și alte popoare sau minorități sau în cazul în care, pe teritorii etnice ale unor popoare, în virtutea unor consecințe istorice, sunt mutate popoare de altă origine. În ultimul caz răspunsul nu este prea complicat deoarece autodeterminarea pe teritorii străine nu este posibilă din considerente deja menționate, teritoriul este indivizibil și inalienabil. Cât privește primul caz, soluționarea problemei trebuie să aibă loc în conformitate cu normele dreptului internațional.

Există părerea că în Carta Națiunilor Unite autodeterminare este identificată cu independența. Întrădevăr, expresia de la art.1 și art.55 „*respectarea principiilor drepturilor egale și al autodeterminării*” se referă la dreptul poporului unui stat de a fi protejat de amestecul altui stat, *drepturi egale* se referă la state și nu la indivizi.

În afară de aceasta trebuie să ținem cont că la momentul apariției Cartei Națiunilor Unite (1946) era în plină desfășurare procesul decolonizării, existând popoare dependente, guvernate.

În Pactul asupra Drepturilor Civile și Politice și în Pactul asupra Drepturilor Economice, Sociale și Culturale, art.1 comun prevede că „*toate popoarele au dreptul la autodeterminare în virtutea căruia ele își determină liber statutul lor politic și își urmează propria dezvoltare economică, socială și culturală*“. Actul Final de la Helsinki vorbește și el de faptul că autodeterminarea este un drept al popoarelor.

Din aceste considerente este foarte important aprecierea justă a calității de popor, a teritoriului pe care acest popor s-a dezvoltat și pe care pretinde autodeterminarea. În orice caz, trebuie ținut cont și de faptul că în documentele internaționale, dreptul la autodeterminare este condiționat de postulatul că *nimic nu poate fi interpretat ca autorizând sau incurajând orice acțiune care ar putea dezmembra sau diviza în totalitate sau parțial integritatea teritorială sau unitatea politică a statelor suverane și independente*.

Dreptul la autodeterminare, de care dispun minoritățile naționale, presupune doar recunoașterea specificului lor etnic și dreptul la un anumit grad de autonomie culturală și administrativă în cadrul unui stat. Dreptul internațional acordă prioritate integrității teritoriale sau unității politice a statelor suverane și independente. În regulă generală într-un stat unitar, organizarea administrativă a teritoriului este, și ea unitară, ca aspect al egalității juridice a teritoriului statului. De la această regulă pot exista și excepții, dar numai dacă sunt recunoscute expres de Constituție ori dacă legea fundamentală îngăduie legiuitorului ordinar să le stabilească.

Secesionismul teritorial

Autodeterminarea, în foarte multe cazuri, a încercat a fi utilizată de diferite grupări etnice luând ca baza principiului autodeterminării popoarelor, în realitate însă îmbrăcând mantia separatismului politic pentru a ascunde intențiile veritabile, pe care doresc să le realizeze.

Separatismul politic poate fi definit ca o mișcare politică, care are ca scop desprinderea dintr-un grup social constituit, sau desprinderea din teritoriul uni stat și constituirea unei formațiuni statale independente. (Transnistria — Republica Moldova, Republicile populare — Crimeea, Donețk și Lugansk în Ucraina). În unele cazuri scopul mișcării separatiste este obținerea unei largi autonomii în cadrul unor statute speciale (găgăuzii în Republica Moldova).

Astfel fiind văzute lucrurile, trebuie să menționăm că separatismul este specific unor grupări etnice, minorități naționale care se deosebesc de etnia de bază care constituie statul respectiv și exprimă tendința de a-și declara autodeterminarea politică.

Separatismului contemporan îi sunt caracteristice activități programate în baza principiului autodeterminării, adesea ori utilizând forme violente care duc până la relații dușmănoase, activități teroriste, vărsări de sânge, războaie. Dar cum deja am observat din cele expuse anterior, autodeterminare politică nu se referă la grupările etnice ci la dreptul poarelor sau națiunilor de a întemeia state, sau a-și revindeca suveranitatea asupra teritoriilor naționale. Separatismul se caracterizează mai mult

prin tendința unui sau mai multor grupări etnice de a se desprinde din sistemul politic respectiv și a crea un sistem politic propriu în detrimentul întregului popor.

Separatismul se caracterizează prin tendințele unor minorități naționale de a constitui formațiuni statale. Este o situația destul de dificilă, dacă vom lua în considerație faptul că pe globul pământesc există circa 3000 de etnii, dintre care numai 300 sunt asociate în state sau diferite autonomii cu elemente statale.

Etnicitatea, ca forță generatoare de conflicte etnice și procese secesioniste a fost analizată de diverse abordări teoretice, însă etnicitatea nu presupune în mod obligatoriu apariția unui conflict etnic sau a unui proces de secesiune. Etnicitatea este una din forțele care în moderație, susține Donald L. Horowitz, ajută la construirea comunităților, dar în exces duce la distrugerea lor.²

Nu toate grupurile etnice însă, doresc să-și creeze propriul stat pe teritoriul pe care îl ocupă, menționează Raul Marian, unele dorind să emigreze, altele să preia controlul statului în interiorul căruia coexistă sau doar să-și mărească autonomia în cadrul acestuia, fără a-i contesta legitimitatea.³

În unele cazuri însă, etnicitatea este furnizorul de conflicte. Dintr-o perspectivă politică, conflictul etnic poate apărea atunci când grupul minoritar etnic se activează politic ca urmare a unor acțiuni discriminatorii ale guvernului central. Bineînțeles, astfel de acțiuni discriminatorii pot avea loc, mai ales în regimurile totalitare (URSS, Iugoslavia). Regimurile democratice se manifestă prin faptul că sunt create condiții egale pentru toți membrii societății, indiferent de origine etnică sau alte calități.

Se știe că orice stat este un furnizor de scopuri comune, a căror producție și furnizare este finanțată de toți cetățenii săi. Cu alte cuvinte, orice stat este un furnizor de bunuri publice. Dar dacă bunurile publice sunt scopuri comune, ele trebuie să presupună consensul. Și cu cât un stat va furniza mai multe bunuri publice în favoarea tuturor, cu atât mai mult ar trebui să se mențină acest consens, fără ca să producă conflicte.

Pentru un conflict însă, nu este suficient ca un grup etnic să se simtă discriminat din punct de vedere economic, el trebuie să se identifice și printr-o ideologie și conducere unică, care poate îmbrăca forma unei mișcări sociale sau politice. Într-o astfel de situație, guvernul central poate opta pentru satisfacerea doleanțelor grupului etnic sau poate întreprinde o reprimare violentă a respectivei mișcări.

În primul caz este vorba despre o secesiune pașnică (autonomie culturală) ce apare prin modificări constituționale și alte reglementări normative. În cel de-al doilea caz deja se poate vorbi despre apariția unui conflict etnic cu consecințe pentru grupul etnic sau întreaga societate.

Astfel, putem susține ca la baza separatismului se află două dimensiuni, una economică și alta politică. Discriminarea economică este o condiție suficientă, dar

2 Donald L. Horowitz. *Ethnic Groups in Conflict*. London, 1985, p.113.

3 Raul Marian. Despre etnicitate și conflictele etnice http://www.cadranpolitic.ro/view_article.asp?item=280&title

nu neapărat necesară, pentru ca violențele inter-etnice să izbucnească într-un anumit stat. Discriminarea politică are consecințe mai grave deoarece, grupările etnice în aceste cazuri apelează la o separare care duce până la autodeterminare.

Cele două dimensiuni, politică și economică, pot fi identificate ușor în două procese de secesiune care au dus la destrămarea a două federații pe continentul european. În cazul Cehoslovaciei a contat foarte mult dimensiunea economică, în timp ce în cazul Iugoslaviei predominantă a fost dimensiunea politică, deși se poate vorbi și de nuanțe de factură economică.

Majoritatea statelor care au experimentat procese de secesiune s-au confruntat simultan cu două dinamici ce au interacționat și au intensificat conflictul etnic: politicieni care au folosit identitatea etnică ca factor mobilizator pentru a obține suportul și a-și îmbunătăți poziția în cadrul grupului etnic și teama de insecuritate, sau dilema de securitate a grupurilor etnice.

Procesul de tranziție de la un regim totalitar și o economie socialistă la un regim democratic și o economie de piață intensifică aceste procese competitive deoarece creează oportunități pentru politicieni de a se folosi de identitățile etnice pentru câștiguri politice și mărește gradul de pericol resimțit de diversele grupuri etnice.

În cadrul statelor multietnice, identitatea etnică poate servi liderilor anumitor grupuri etnice ca mijloc de atingere și menținere a puterii politice. Deoarece membrii unui grup etnic sunt interesați de acele politici ce afectează direct respectivul grup, liderii acelu grup vor încerca să dezvolte acele politici ce favorizează grupul, frica de a pierde suport determinându-i să adopte poziții din ce în ce mai intransigente în favoarea grupului pe care îl reprezintă, dezvoltându-se un proces de supralicitare a problemei etnice.

Acest proces de „supralicitare etnică“ reprezintă o situație în care elite aflate în competiție încearcă să valorifice cât mai bine interesele unui grup în defavoarea altora. Competiția politică pentru suportul unui grup etnic va crește probabilitatea unor conflicte etnice. Când un guvern discriminează un anumit grup în favoarea altuia sunt create condițiile pentru conflicte etnice și sentimente separatiste. Când supralicitarea etnică se dezvoltă printre politicieni ce reprezintă interesele unui grup etnic ce nu se află la putere și este subiectul unor discriminări din partea altui grup etnic (ce deține puterea politică), acest proces de supralicitare conduce frecvent spre cereri de autonomie sau secesiune.

Așadar, procesele separatiste și conflictele etnice, atunci când apar, sunt determinate și întreținute de o serie de factori și condiții, precum:

- rolul partizan al statului (ce favorizează un grup etnic în detrimentul altuia);
- a unor structuri slabe de mediere a conflictului (statul este controlat de un singur grup etnic celelalte fiind discriminate);
- a unor probleme de încredere între diversele grupuri etnice din interiorul unui stat;
- a unei dileme de securitate între aceste grupuri (insecuritate economică, fizică, politică resimțită de un grup etnic);

- a intervenției unor patroni externi atrași în conflict de grupul mai slab pe baza unor motive ideologice, de identitate etnică, morale.

O analiză a factorilor și condițiilor care declanșează separatismul ca mișcare social-politică permite clasificarea lor după anumite criterii:

- 1) *Criterii teritoriale*, legate de unele consecințe istorice (deportarea unor popoare, cum ar fi tătarii din Crimeea; lipsa unor frontiere administrative clare; dezmembrarea grupului etnic etc.);
- 2) *Criterii politice*, generate de lupta pentru putere la nivel local, regional și central; lupta minorității pentru aprecierea statului său politic; lupta pentru recunoașterea unei largi autonomii sau chiar a independenței; promovarea unor interese geo-politice și strategice a altui stat (Transnistria);
- 3) *Criterii socio-economice*, care izvorăsc dintr-un grad înalt de sărăcie a statului și a unui nivel de viață scăzut a minorităților etnice;
- 4) *Criterii juridice*, izvorâte din cadrul legislativ neefectiv, nivelul înalt al corupției și criminalității, lipsei unei garanții juridice adecvate privind protecția drepturilor minorităților etnice;
- 5) *Criterii demografice*, care se manifestă într-o concentrare masivă a unei etnii pe un anumit teritoriu (albanezii în provincia Kosovo);
- 6) *Criterii socio-culturale*, care generează conflicte legate de limba oficială vorbită, tradiții, obiceiuri, religie.

Deoarece separatismul este un fenomen internațional, în dependență de criteriile care-i stau la bază, și factorii care le-au declanșat, el poate fi grupat în 6 zone geografice, fiecare zonă având unele particularități specifice.

-1- *Zona Europei Occidentale*. Mișcări separatiste sunt înregistrate în Irlanda (Marea Britanie), Țara Bascilor, Catalonia (Spania), Corsica (Franța), Valonia și Flandria (Belgia), Cipru. În această zonă Separatismul are un caracter mai mult etno-confesional în care predomină criteriul socio-economic. De regulă, scopul mișcărilor separatiste din această zonă nu este detașarea din structura statului și crearea unei formațiuni statale. Scopul lor este de a obține o largă autonomie național-culturală și economică în interiorul statelor din care fac parte. Majoritatea populației din zonele respective nu agreează perspectiva de a se separa într-un stat separat, mai mult în perioada în care statele respective fac parte din Uniunea Europeană, care evoluează spre o structură nouă statală. Cipru face o excepție, fiind vorba de o reîntregire a insulei care a fost divizată în 1974 în două zone autonome, o zona a ciprioților greci controlată de Guvernul Cipriot recunoscut pe plan internațional (59% din pământul insulei) și o zona a ciprioților turci (37% din insulă). Zonele sunt separate printr-o zonă tampon controlată de ONU (4% din insulă).

-2- *Zona Europei Centrale și de Est*. În această zonă mișcări separatiste sunt înregistrate în Kosovo, Macedonia, Serbia, Bosnia, România (maghiarii din Transilvania), Republica Moldova (Transnistria, Găgăuzia), Georgia (Abhazia, Osetia), Azerbaidjan, Armenia, Cecenia, Daghestan, Ucraina (Crimeea, regiunile Doneț, Lugansc). În această zonă separatismul se deosebește considerabil de cel din zona

Europei Occidentale, deoarece scopul mișcărilor separatiste este de a se autodetermina în unități statale suverane și independente. În acest sens există și precedente prin care se încalcă normele dreptului internațional privind statutul unor anumite teritorii. Astfel, SUA și majoritatea statelor Uniunii Europene, au recunoscut minoritatea albaneză Kosovo ca stat suveran și independent, care s-a autoproclamat pe teritoriul național al Serbiei la 17 februarie 2008 sub denumirea de Republica Kosovo, în pofda tuturor normelor dreptului internațional care reglementează integritatea teritoriilor naționale ale statelor.

În componența Azerbaidjanului se afla regiunea Carabahul de Munte populată preponderent de armeni. A fost suficient ca în 1988 Consiliul regional al Carabahu-lui de Munte să se adreseze Sovietului Suprem al URSS cu rugămintea ca regiunea să fie transferată în componența Armeniei, ca să apară un conflict sângeros între Azerbaidjan, Carabahul de Munte și Armenia. În 1992 Consiliul regional Carabahul de Munte sa grăbit să se declare republică independentă ceea ce a tensionat și mai mult conflictul care sa transformat într-un război ce a durat mai mult de trei ani și care sa soldat cu zeci de mii de morți și un val uriaș de refugiați

Este de menționat faptul că în conflicte de genul acesta sunt antrenate popoare care îndeplinesc toate condițiile pentru a beneficia de dreptul la autodeterminare. În unele regiuni din zona respectivă separatismul sa manifestat foarte violent, (Cecenia, Abhazia, Transnistria, Serbia, Bosnia) în care forțele separatiste dispun de armament, controlează teritorii, au organizat referendumuri, dispun de constituții, și alte atribute specifice formațiunilor statale. Semnificativ în acest sens este cazul Crimeei din Ucraina care în baza unui referendum organizat la 16 martie 2014, sub ocupație militară rusă, referendum nerecunoscut și considerat ilegal de guvernul de la Kiev și de comunitatea internațională, și-a declarat independența și a cerut aderarea la Federația Rusă. Deși anterior Rusia a semnat tratatul de frontieră cu Ucraina și Memorandumul de la Budapesta⁴ prin care garanta integritatea terito-

4 Memorandumul de la Budapesta este un tratat internațional semnat la 5 decembrie 1994 la Budapesta, Ungaria între Ucraina, Statele Unite, Marea Britanie și Rusia. Memorandumul se referă la dezarmarea nucleară a Ucrainei și prevede garanții de securitate a independenței sale. Prin acest tratat, Ucraina a renunțat la armele nucleare sovietice de pe teritoriul său care au fost transferate către Federația Rusă. În schimb, Statele Unite, Marea Britanie și Rusia s-au obligat după cum urmează:

Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, își reafirmă angajamentul față de Ucraina, în conformitate cu principiile Actului final al CSCE, să respecte independența și suveranitatea și frontierele existente ale Ucrainei;

Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, își reafirmă obligația lor de a se abține de la amenințarea cu forța sau folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a Ucrainei, și că nici una dintre armele lor vor fi folosite vreodată împotriva Ucrainei decât pentru auto-apărare sau în alt mod, în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite;

Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, își reafirmă angajamentul față de Ucraina, în conformitate cu principiile

rială a Ucrainei, Duma de stat a Rusiei a recunoscut suveranitatea și independența Crimeei și a acceptat-o în componența Federației ruse, astfel având loc defapt, o anexare sau un rapt teritorial din cadru unui stat suveran și independent. Procesul a stârnit multe controverse și este considerat de către UE, țările membre ale G7⁵, OSCE, NATO și ONU drept o anexare ilegală, care a început ca urmare a intervenției Rusiei în Republica Autonomă Crimeea și în orașul Sevastopol, un referendum.

-3- *Zona Asiei Mijlocii (islamică)*. Aici separatismul se manifestă în regiunea Kurdistan care se întinde pe teritoriul mai multor state, regiunea Badașhanul de Munte (Tadjichistan), provincia Belugistan (Pachistan), Iemenul de Sud, regiunea Cittagong (Bangladej), Irak, regiunile de nord ale Afganistanului. Mișcările separatiste din această zonă sunt islamice, deoarece toate statele nominalizate au la bază un fundament religios comun — islamul. În această zonă se înregistrează atât mișcări separatiste etnice, cum ar fi kurzii din Turcia, Irak, Iran și Siria care luptă pentru identitatea sa etnică și constituirea statului Kurdistan, cât și mișcări care au la bază divergențe religioase, cum ar fi suniții și șiiții în Irak.

În zonă există dispute teritoriale și între state cum ar fi Bahreinul și Qatarul care pretind asupra Insulelor Hawar. Proprietatea Kuweitului asupra insulelor Qaruh

Actului final al CSCE, să se abțină de la constrângeri economice cu intenția de a subordona propriului lor interes exercitarea de către Ucraina a drepturilor inerente suveranității sale și, astfel, pentru a obține avantaje de orice fel;

Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, își reafirmă angajamentul a solicita imediat o acțiune a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru a oferi asistență Ucrainei, în calitatea sa de stat care nu deține arme nucleare, semnatar al Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare, în cazul în care Ucraina ar deveni victimă a unui act de agresiune sau obiectul unei amenințări cu o agresiune în care sunt folosite arme nucleare;

Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, reafirmă, în cazul Ucrainei, angajamentul lor de a nu folosi armele nucleare împotriva statelor care nu deține arme nucleare, semnatar ale Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare, cu excepția cazului unui atac asupra lor, a teritoriilor lor sau teritoriilor dependente, a forțelor lor armate sau a aliaților lor, de un astfel de stat, în asociere sau în alianță cu un stat care posedă arma nucleară;

Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se vor consulta în cazul în care apare o situație care ridică o problemă cu privire la aceste angajamente.

- 5 Inițial Grupul celor Opt (G8) Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii, Rusia reprezintă un forum internațional al guvernelor unor state dezvoltate din punct de vedere economic, tehnologic și militar. Împreună, acestea, deși cuprind aproximativ 14% din populația lumii, însumează 60% din produsul intern brut la nivel mondial. De asemenea, ele totalizează aproximativ 72% din cheltuielile militare din lume, iar patru din cele opt, adică Franța, Rusia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii dețin peste 95% din armamentul nuclear al lumii. După anexarea Crimeii Rusia a fost exclusă din componența Grupului acesta revenind la formatul G7.

și Umm al Maradim este disputată de Arabia Saudită. Iranul ocupă două insule în Golful Persic revendicate de Emiratele Arabe Unite.

-4- *Zona Asiatică*. Mișcări separatiste sunt înregistrate în statele indiene Jammu, Kashmir, Punjab, Nagaland, și Assam, în Sri Lanka de nord, regiunile Karen și Shan Magwe în Birma, Timorul de Est din sudul Filipiniei și Irian Jaya partea de sud a Noii Guineei din Indonezia, Tibet și Xinjiang din China. Rădăcinile conflictelor se află în perioadele precoloniale și care au renăscut după obținerea independenței. De exemplu, Kashmir este format din mai multe regiuni și este numit „Jammu & Kashmir“ după cele mai populate două regiuni din stat. Alte regiuni cum ar fi Ladakh, Gilgit, Baltistan și Skardu. Pakistanul a integrat multe din aceste regiuni în 1947 (unele părți au fost luate de China). Cea mai mare porțiune din statul original Jammu & Kashmir a rămas ca stat în India. India și Pakistan mai au și probleme de împărțire a apelor cu privire la râul Indus River (Wular Barrage). India are dispute de graniță și cu China.

-5- *Zona Africană*. Aici vom nominaliza Sudanul de Sud, provincia Kabinda din Angola, Somaliul de nord, Insulele Comore, provincia Cvazu-Natali în Africa de sud, Ruanda și Burundi. În această zonă problemele conflictuante sunt identice cu cele din zona asiatică, deosebire servind doar faptul că în această zonă statele conflictuante au dobândit independența cu mult mai târziu și de aici o actualizare mai târzie a conflictelor. Zona se caracterizează și printr-o organizare mai slabă a mișcărilor separatiste de cât în zona asiatică, deoarece multe etnii africane până în prezent duc o viață primitivă ce nu le permite de a se organiza în formațiuni puternice. Unele frontiere dintre state au un caracter întâmplător, marcate chiar cu „riglă“ fiind astfel dispersate mari grupări etnice.

În Kongo a avut loc un lung război civil, la fel și în Liberia războiul civil a durat 14 ani; ciocniri violente sau înregistrat în Sierra Leone. Etiopia și Somalia au dispute teritoriale asupra Ogadenului, iar majoritatea frontierei din jumătatea sudică a graniței cu Somalia este o linie administrativă temporară. Etiopia și Eritrea se bat pentru a-și disputa triumful de teritoriu din Badme. Doborârea, în condiții neelucidate, în noaptea de 6 aprilie 1994, a avionului care transporta președinții ruandez și burundez a marcat începutul unui masacru între triburile hutu și tutsi din Ruanda și Burundi care sa finalizat cu 800 000 morți.

-6- *Zona Americană*. Ca exemple privind separatismul din această zonă servește provincia canadiană Quebec, statul Chiapas din Mexic, regiunea autonomă Groenlanda care aparține de statul Danemarca din Europa, Insula Nevis din Federația Saint-Kitts. Continentul American în prezent este cel mai puțin afectat de mișcările separatiste, ceea ce se explică prin caracterul emigrant al statelor de pe continent, ceea ce exclude conflicte majore cu aborigenii care constituie în prezent o parte neînsemnată, din punct de vedere numeric. O altă cauză este dominația masivă a unei grupe etnice în cadrul fiecărui stat, cum ar fi: în America de Nord — englezii; în Brazilia — portughezii; spaniolii în majoritatea statelor americane.

Canada este o excepție, deoarece a fost colonizată de 2 națiuni europene englezii și francezii care se află astăzi în conflict de separare promovată de provincia franceză Quebec. În 1995 un referendum desfășurat în provincie a acumulat 49,4 % pentru autodeterminarea Quebecului.

După cum putem observa, aria politico-geografică a conflictelor inter-etnice, are o influență serioasă asupra nașterii mișcărilor separatiste în lume. Analizând obiectul conflictelor, observăm că subiecții antrenați în procese conflictuale pot fi divizați în 4 grupe majore:

- 1) Popoarele care doresc obținerea independenței prin autodeterminare;
 - 2) Grupele etnice care doresc o largă autonomie teritorială;
 - 3) Grupele etnice care provoacă nelegitim separare teritorială;
 - 4) Statele care au probleme privind demarcarea frontierelor.
- (*va urma*)